

СВЯЗЬ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Муриддинова Насиба Зохириддиновна

Ташкентский Государственный Стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395025>

Хроническая болезнь почек (ХБП) служит серьезной проблемой здравоохранения. Хорошо известно, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной заболеваемости и смертности у пациентов с ХБП. Более 50% пациентов умирает от ССЗ, прежде чем у них разовьется терминальная стадия ХБП [1]. Основными причинами, приводящими к развитию ХБП, служат сахарный диабет (СД), артериальная гипертензия (АГ) и атеросклеротическое поражение сосудов. Те же самые причины приводят к развитию хронической сердечной недостаточности (ХСН). Ожирение, нарушения углеводного и липидного обмена в рамках метаболического синдрома (МС) ускоряют развитие и прогрессирование ХБП и ХСН. В последние годы еще одним признанным компонентом МС является неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). НАЖБП охватывает спектр состояний от стеатоза печени до цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Результаты последних исследований подтверждают гипотезу о том, что НАЖБП приводит к более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний независимо от других прогностических факторов риска. Также имеются данные, подтверждающие возможность того, что НАЖБП и атеросклероз имеют общие патогенетические механизмы. НАЖБП оказывает влияние на прогноз не только ССЗ, но и ХБП. В исследовании итальянских ученых G. Targher и соавт. в 2010 г. была продемонстрирована связь между доказанной гистологически НАЖБП и ХБП независимо от традиционных факторов риска, инсулинорезистентности (ИР) и компонентов МС [2]. В другом исследовании (1 361 пациент), проведенном Hwang и соавт., было показано, что пациенты с НАЖБП (доказана по УЗИ) имели значительно более высокую распространенность микроальбуминурии, чем пациенты без НАЖБП [3]. Похожие результаты были получены в ряде других работ [4, 5]. Эти данные побудили поднять вопрос о том, что НАЖБП может быть новым и дополнительным фактором риска для развития и прогрессирования ХБП. Механизм, посредством которого НАЖБП повышает риск развития и прогрессирования ХБП, остается неясным. Печень является главным органом синтеза различных классических

биомаркеров воспаления, провоспалительных цитокинов и эндотелиальной дисфункции. Инсулинорезистентность и метаболический синдром приводят к повышенной секреции данных белков. Эксперименты на животных показывают, что дисбаланс цитокинов также участвует в патогенезе ХБП [5]. Таким образом, синтез различных промоторов воспаления, таких как фактор некроза опухоли α , трансформирующий фактор роста β , активные формы кислорода, ингибитор активатора плазминогена-1, С-реактивный белок и интерлейкин-6, может быть связующим звеном между НАЖБП и ХБП. Также НАЖБП усугубляет уже имеющуюся печеночную и системную ИР, которая способствует атерогенной дислипидемии, что играет важную роль в развитии и прогрессировании ХБП.

Использованная литература:

1. Хусанходжаева, Ф. Т., Салямова, Ф. Э., & Мухитдинова, Н. З. (2022). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИТАМИНА Д У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. Conferences, 54–59. извлечено от <https://journals.scinnovations.uz/index.php/aposo/article/view/360>
2. Kamola Maratovna, D. . ., & Феруза Тулкуновна, X. . (2022). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИТАМИНУ Д И СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ. Медицина и инновации, 8(4), 144–154. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/28311
3. Феруза Тулкуновна, X., Камола Маратовна, Д. ., & Хасанов, . А. . А. (2024). СЫВОРОТОЧНЫЙ ВИТАМИН D У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ И ЕГО СВЯЗЬ С ЛЮПУС НЕФРИТОМ. Медицина и инновации, 10(2), 114–125. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/27930
4. LYUPUS NEFRIT RIVOJLANISHNING PATOGENETIK MEKANIZMLARI ФТ Хусанходжаева, КМ Даминова, MedUnion, 2023 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=M4Ks_loAAAAJ&citation_for_view=M4Ks_loAAAAJ:FxGoFyzp5QC
5. ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА Д НА СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С СКВ ЛЮПУС НЕФРИТОМ ФТ Хусанходжаева, АА Хасанов, МС Исмаилова, Новости образования: исследование в XXI веке, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=M4Ks_loAAAAJ&citation_for_view=M4Ks_loAAAAJ:Se3iqnhoufwC
6. Xusanxodjaeva Feruza Tulkunovna, Daminova Kamola Maratovna, & Хасанов А. А. (2023). RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVEL AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS DISEASE ACTIVITY. INNOVATIVE

DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(24), 57–65. Retrieved from <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/9838>

7. Daminova, . K. M. ., & Xusanxodjaeva , F. T. . (2022). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИТАМИНУ Д И СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ. Медицина и инновации, 2(1). извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/17410

